

Psicoterapia Gestalt como estrategia de apoyo para elevar la calidad de la gestión supervisora en educación básica primaria

Cynthia Ramatta y Olga Bittar

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: cramatta@gmail.com y olgabittar@gmail.com

Recibido: 10-06 -2016

Aceptado: 20-10-2017

Resumen

El ensayo está orientado hacia el análisis de la Psicoterapia Gestalt como estrategia de apoyo para elevar la calidad de la gestión supervisora en educación básica primaria. Es conocido por la sociedad la crisis de calidad que sufre la educación venezolana, lo que ha originado un distanciamiento de los estándares de calidad que se espera para el desarrollo de los países. Por tanto, la misma condición de interdisciplinariedad de la educación permite que otras ciencias o disciplinas aporten teorías que coadyuven a mejorar dicha condición. Es por ello, que la Psicoterapia Gestalt se convierte en un aliado significativo para los funcionarios que desempeñan tan importante labor, ya que su norte apunta hacia el equilibrio del ser humano en correspondencia con su ambiente actual, aspecto éste que es fundamental para garantizar que el proceso supervisor sea de mayor calidad y redunde en beneficio del desarrollo integral de todos sus actores. Sin embargo, en la realidad educativa, y dentro de ella, la función supervisora dista mucho de estos principios, evidenciándose en el carácter o dinámica funcional de los profesionales que lo ejercen, así como de sus supervisados, expresada en acciones poco asertivas. Esta realidad condujo ofrecer a estos funcionarios y organizaciones lineamientos fundamentados en la Psicoterapia Gestalt a fin de elevar la calidad de la gestión supervisora en el ámbito educativo. Así como conclusiones y recomendaciones importantes para mejorar dicho servicio.

Palabras Clave: Supervisión educativa, Psicoterapia Gestalt, técnica, reglas, juegos

Gestalt psychotherapy as a strategy to improve the quality of supervising the basic primary education

Abstract

This essay was dedicated to the analysis of the Gestalt Psychotherapy as a support to raise the quality in the supervision of the basic primary education. Society is quite aware of the crisis in the quality of Venezuelan's education, which has distanced the quality standards from a developing country. This is why interdisciplinary education allows other sciences or disciplines to contribute with theories to improve this condition. This is why the Gestalt Psychotherapy is able to act as a significant ally to people who are involved in this important discipline; since its goal is directed to the human's balance, in their actual environment. Fundamental aspect to warranty the supervisory process be of better quality and creates a benefit for the integrated developments of all its integrants. Nevertheless, real education within, the supervisory function is far apart from these principles, attributes in the dynamic functioning of the professionals involved, as well as their subordinates, are poorly shown in the actions, thus leading them and other organizations to the fundamental strategy of the Gestalt Psychotherapy, as to raise the quality of the supervisory concept. These conclusions are therefore, important recommendations to raise these services.

Keywords: Educational Supervision, Gestalt Psychotherapy, Technique, Rules, Games.